

УДК 342.5+7+343.98

Кириченко Александр Анатольевич –

*доктор юридических наук, профессор,
проректор по научной работе, заведующий кафедрой права факультета экономики и права
Международного классического университета им. Филиппа Орлика*

Aleksander A. Kirichenko–

*doctor of juridical sciences, professor,
Vice Rector for Research, Head of the Department of Law,
Faculty of Economics and Law
Philip Orlyk International Classical University
(2 Kotelnikova Street, Nikolayev, Ukraine, 54003)*

Михайлов Иван Федорович –

*соискатель высшего образования
по специальности 081 Право квалификационного уровня магистр
факультета экономики и права Международного
классического университета им. Филиппа Орлика*

Ivan F. Mikhailov –

*higher education applicant
specialty 081 Law qualification level master
Faculty of Economics and Law
Philip Orlyk International Classical University
(2 Kotelnikova Street, Nikolayev, Ukraine, 54003)*

Причинная связь пронизанной более сорока проявлениями коррупции и некомпетентности процедуры аттестация и добора прокуроров Офиса Генерального прокурора и десятилетнего осуждения за убийство шестерых и тяжкое травмирование пятерых случайных пешеходов заведомо как невиновного, так и виновной вместо пожизненного (часть первая)

Обґрунтована наявність першої половини чисельних проявів цинічної корупції і корупційних факторів та відвертої юридичної, педагогічної, психологічної та іншої професійної некомпетентності в процедурі проведення і встановлення результатів атестації і добору прокурорів Офісу Генерального прокурора. Звернуто увагу на причинний зв'язок цих результатів із корупційним та непрофесійним засудженням за вбивство шістьох та тяжке травмування п'яти випадкових пішоходів на десять років позбавлення волі заведомо як невинного, так й винуватої замість довічного ув'язнення.

Ключові слова: аттестация і добір прокурорів Офісу Генерального прокурора, корупція, професійна некомпетентність органів прокуратури.

Обосновано наличие первой половины многочисленных проявлений циничной коррупции и коррупционных факторов и откровенной юридической, педагогической, психологической и иной профессиональной несостоятельности в процедуре проведения и установления результатов аттестации и добора прокуроров Офиса Генерального прокурора. Обращено внимание на причинную связь этих результатов с коррупционным и непрофессиональным осуждением за убийство шестерых и тяжкое травмирование пяти случайных пешеходов на десять лет лишения свободы заведомо как невиновного, так и виновной вместо пожизненного заключения.

Ключевые слова: аттестация и добор прокурорів Офісу Генерального прокурора, корупція, професійна некомпетентність органів прокуратури.

A.A. Kirichenko, I.F. Mikhailov *The Causal Connection Pervaded by more than Forty Manifestations of Corruption and Incompetence of the Attestation and Appraisal Procedure of the Prosecutor General's Office and Ten Years of Conviction for Killing Six and Severely Injuring Five Random Pedestrians Knowingly as Innocent, so Guilty Instead of Life (First Part)*

The presence of the first part of the numerous manifestations of cynical corruption and corruption factors and frank legal, pedagogical, psychological and other professional insolvency in the procedure for conducting and establishing the results of attestation and appraisal of prosecutors of the Prosecutor General's Office is justified. Attention is drawn to the causal connection of these results with a corruption and unprofessional conviction for killing six and severely injuring five random pedestrians for ten years in prison, knowingly both innocent and guilty instead of life imprisonment.

It was proved that in the first part of violations one of the most penetrated by manifestations of corruption, corruption factors and legal, pedagogical, psychological and other professional incompetence turned out to be the use of so-called "testing for general abilities and skills using computer techniques" by very loudly, but very legally, pedagogically and psychologically incompetently referred to as "measuring levels of verbal and abstract-logical intelligence". The conduct of such testing in the process of certification and appraisal of prosecutors was not provided for as part 1 of art. 28, Art. 29 and Art. 31 of the Law of Ukraine "About the Prosecutor's Office"; as well as the curricula of not a single domestic legal higher educational institution.

It was emphasized that when conducting experiments in psychiatric hospitals, testing in terms of "abstract logical intelligence" was successfully completed by many morons, and the test results do not have a strictly scientific basis for their relationship with determining the level of professional competence of the tested.

The testing methodology provided ample opportunities to help "successfully" pass both levels of corrupt and "necessary" candidates and, at the same time, program "impassable" or humiliating result for "unwanted" candidates. The test results independently of the results of the previous test to the level of proficiency in professional knowledge solved the issue of admission of candidates to an interview, etc.

Keywords: *attestation and appraisal of prosecutors of the Prosecutor General's Office, corruption, professional incompetence of prosecution authorities.*

Постановка проблеми. Проведенное на реализацию положений разд. II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры» (далее - Закон о реформировании прокуратуры) [22] так называемое «обновление» органов прокуратуры в части переаттестации и добора прокуроров Офиса Генерального прокурора в реальности оказалось очередной, для условий украинской государственности, откровенно преступной процедурой, **пронизанной свыше 40 циничных коррупционных деяний и/или проявлений весьма существенных коррупциогенных факторов и индикаторов коррупциогенности и/либо явной юридической, педагогической, психологической и иной профессиональной некомпетентности** [9, с. 212-262].

Анализ последних исследований и публикаций. И такие нарушения оказались

аналогичными и даже в большем количестве, чем те, которые, как было установлено посредством специального монографического системного правового исследования, имели место в процессе фактически первичного формирования кассационных судов в составе Верховного Суда посредством проведения двух этапов конкурса от 7.11.2016 г. и от 2.08.2018 г. в кассационные и антикоррупционные суды [6, с. 256-297; 7, с. 9-83; 8, с. 11-129; 9, с. 198-211], что в контексте системного правового исследования антикоррупционной парадигмы были еще раз кратко изложены в одной из последних авторских публикаций в контексте осуждения «обновленными» судом и прокуратурой к длительному сроку лишения свободы заведомо невиновного водителя [9, с. 198-211, 212-262, 277-291], чем руководство прокуратуры даже гордилось, полагая в силу циничной коррупционности и профессиональной некомпетентности прокуроров Офиса Генерального прокурора, что

суду и прокурорам «удалось» отстоять обоим подсудимым справедливое наказание [14].

Нерешенные ранее проблемы. В одной из последних публикаций представителей научной школы юриспруденции профессора Аланкира [9, с. 212-262, 277-291] и в порядке широкой научной апробации в их отдельных статьях этого же выпуска настоящего научного журнала детально обосновывается четкая взаимосвязь результатов указанных преступных псевдоконкурсов кассационных судов и псевдоаттестации и псевдодобора прокуроров Офиса Генерального прокурора с вынесением заведомо неправосудного приговора по одному из наиболее резонансных харьковского дорожно-транспортного деяния (далее – ДТД) с шестью погибшими и пятью тяжело травмированными случайными пешеходами [9, с. 212-262, 277-291]. В этом отношении целесообразно лишь подчеркнуть, что «успешно» прошедшие по указанной процедуре аттестацию прокуроры Офиса Генерального прокурора «отстояли» [14], а вновь назначенные по результатам указанного псевдоконкурса от 2.08.2019 г. [6, с. 256-297; 7, с. 9-83; 8, с. 11-129; 9, с. 198-211] судьи Третьей судебной палаты Криминального кассационного суда¹ оставили без изменения откровенно коррупционные и явно юридически некомпетентные решения по этому делу предыдущих инстанций, назначивших и оставивших в силе обоим подсудимым по ч. 3 ст. 286 УК Украины по десять лет лишения свободы [26].

В то же время деяние Е. Зайцевой фактически следовало квалифицировать как убийство с косвенным умыслом двух и более лиц, способом опасным для жизни многих лиц, по п. 1 и п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины [12], по которой ей вполне законным, обоснованным и мотивированным было бы назначение и

¹ Скорее всего, именно потому, что двое из троих судей этой судебной палаты получили в процессе данного псевдоконкурса «двойки» за выполнение практического задания, когда председателю этого судебного заседания М. И. Ковтунович за выполнение практического задания было выставлено всего 49,5 баллов в перерасчете по стобалльной системе оценивания, а С. Б. Фомину - 48,6 баллов [8, с. 62; 25]. И, как видим, уже годичный стаж работы на данной должности, так принципиально ничего и не изменил в уровне юридической и возможно общечеловеческой компетентности этих судей!!!!

пожизненного заключения, а в деянии Г. Дронова вообще отсутствует состав криминального правонарушения и наличие в его деянии состава административного нарушения правил безопасности дорожного движения еще следует доказать посредством проведения соответствующей автотехнической экспертизы [9, с. 277-291].

Цель. В силу изложенного особую доктринальную, законодательную и иную прикладную актуальность приобретает детальное изложение и широкая научная апробация результатов системного правового исследования процедуры проведения собственно псевдоаттестации и псевдодобора прокуроров Офиса Генерального прокурора [9, с. 212-262], что в силу значительного объема более правильно представить в виде двух частей, первая из которых [9, с. 212-237] и является предметом настоящего системного правового исследования.

Изложение основного материала. Посредством системного правового исследования А. А. Кириченко обосновал наличие более 40 существенных нарушений порядка проведения и установления результатов процедуры псевдодобора прокуроров Офиса Генерального прокурора, которые, безусловно, презентовали собой лишь «вершину айсберга» взаимосвязанной системы циничных коррупционных деяний и/или проявлений весьма существенных коррупциогенных факторов и индикаторов коррупциогенности и/либо явной юридической, педагогической, психологической и иной профессиональной некомпетентности [9, с. 212-262],

Наиболее существенные такого рода нарушения, составляющие только первую часть изложения, проявились в следующем:

1. Порядок проведения добора на занятие вакантной должности прокурора, утвержденный приказом Генерального прокурора от 10.01.2020 г. № 11 [19] (далее – Порядок) во исполнение положений разд. II «Заключительные и переходные положения» Закона о реформировании прокуратуры [22], был разработан весьма юридически, педагогически, психологически и иным образом профессионально некомпетентно, поскольку :

1.1. Положения п./п. 2 п. 5 и п. 57 Порядка [19], цинично нарушая требования ч. 2 ст. 3 Конституции Украины, обязывающих государство и ее государственные органы утвердить и обеспечить права и свободы в равной степени всех граждан, а не одних за счет других [11], а также положений ч. 3 ст. 22 Конституции Украины, согласно которым при принятии новых правовых актов или внесении в них изменений не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод граждан [11], значительно ухудшили содержание и объем права кандидата успешно пройти добор на вакантные должности прокуроров Офиса Генерального прокурора в сравнении с порядком, предусмотренным ст. ст 27, 28 и 31 Закона Украины «О прокуратуре» [23], абз. 2 п. 20 разд. II «Заключительные и переходные положения» Закона о реформировании прокуратуры [22], в силу следующих обстоятельств.

Согласно требованиям ч. 1 ст. 28 «Добор кандидатов на должность прокурора» Закона Украины «О прокуратуре», добор кандидатов на должность прокурора осуществляется из числа лиц, отвечающих требованиям, установленным статьей 27 настоящего Закона [2], где, как видим, вообще ничего не говорится об этапах проведения добора прокуроров Офиса Генерального прокурора.

В соответствии же с требованиями ст. 29 «Порядок добора кандидатов и их назначения на должность прокурора окружной прокуратуры» Закона Украины «О прокуратуре» :

1. Добор кандидатов и их назначения на должность прокурора осуществляется в порядке, определенном настоящим Законом, и включает :

1) принятие соответствующим органом, осуществляющим дисциплинарное производство, решение о проведении добора кандидатов на должность прокурора, размещается на официальном сайте соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное производство, и должно содержать изложение предусмотренных этим Законом требований, которым должен отвечать кандидат на должность прокурора, а также перечень документов, которые подаются в соответствующий орган, осуществляющий

дисциплинарное производство, и конечный срок их представления;

2) представление лицами, изъявивших желание стать прокурором, в соответствующий орган, осуществляющий дисциплинарное производство, соответствующего заявления и документов, определенных настоящим Законом;

3) осуществление соответствующим органом, осуществляющим дисциплинарное производство, на основе поданных кандидатами на должность прокурора документов проверки соответствия лиц требованиям, установленным к кандидату на должность прокурора;

4) составление лицами, отвечающими установленным требованиям к кандидату на должность прокурора, квалификационного экзамена;

5) обнародования соответствующим органом, осуществляющим дисциплинарное производство, на официальном сайте список кандидатов, которые успешно сдали квалификационный экзамен;

6) организацию соответствующим органом, осуществляющим дисциплинарное производство, специальной проверки кандидатов, успешно сдавших квалификационный экзамен;

7) определение соответствующим органом, осуществляющим дисциплинарное производство, рейтинга кандидатов на должность прокурора среди лиц, успешно сдали квалификационный экзамен и по которым проведена специальная проверка, а также зачисления их в резерв на замещение вакантных должностей прокуроров;

8) прохождения кандидатом на должность прокурора специальной подготовки в тренинговом центре прокуроров Украины;

9) объявление соответствующим органом, осуществляющим дисциплинарное производство, при открытии вакантных должностей прокуроров конкурса на занятие таких должностей среди кандидатов, находящихся в резерве и прошедшие специальную подготовку;

10) проведение соответствующим органом, осуществляющим дисциплинарное производство, конкурса на занятие вакантных должностей прокуроров на основе рейтинга кандидатов;

11) направление соответствующим органом, осуществляющим дисциплинарное производство, представлению руководителю окружной прокуратуры о назначении кандидата на должность прокурора;

12) назначение лица на должность прокурора;

13) составление лицом присяги прокурора [23].

В данной норме закона, детализирующей этапы добора прокуроров окружной прокуратуры, чем при отсутствии каких-либо иных норм закона, регулирующих этапы добора прокуроров собственно Офиса Генерального прокурора, и следует руководствоваться, также ничего не говорится о возможности проведения в процессе добора анонимного тестирования на общие способности и навыки с использованием компьютерной техники и собеседования в любом качестве и, тем более, в качестве самостоятельного этапа добора [9, с. 214-215].

Более того, в ч. 1 ст. 31 «Квалификационный экзамен» Закона Украины «О прокуратуре» прямо подчеркивается, что квалификационный экзамен проводится с целью проверки уровня теоретических знаний в области права, европейских стандартов в области защиты прав человека, владение государственным языком, аналитических способностей кандидатов и практических навыков и состоит из анонимного тестирования и практического задания [23], в силу чего также не предусматривается собственно анонимного тестирования на общие способности и навыки с использованием компьютерной техники и собеседования отдельно либо в сочетании с выполнением практического задания [9, с. 215].

В то же время, согласно положениям п. 20 разд. II «Заключительные и переходные положения» Закона о реформировании прокуратуры, добор включает следующие этапы :

1) сдачи экзамена в форме анонимного письменного тестирования или в форме анонимного тестирования с использованием компьютерной техники с целью выявления уровня знаний и умений в применении закона, соответствия осуществлять полномочия прокурора. Результаты анонимного тестирования публикуются кадровой комиссией на официальном веб-сайте Генеральной

прокуратуры Украины или Офиса Генерального прокурора не позднее чем за 24 часа до проведения собеседования;

2) проведение собеседования с целью выявления соответствия кандидата требованиям профессиональной компетентности и добросовестности. Для оценки уровня владения практическими умениями и навыками кандидаты выполняют письменное практическое задание.

Добор может включать другие этапы, которые определяются в Порядке проведения добора на занятие вакантной должности прокурора.

Физические и юридические лица к проведению собеседования с кандидатом вправе подавать в Офис Генерального прокурора сведения, которые могут свидетельствовать о несоответствии кандидата критериям добросовестности. Для этого график проведения собеседований с указанием фамилии, имени и отчества кандидата заранее публикуется.

Лица, которые в соответствии с настоящим пунктом успешно прошли добор, могут перед назначением на должность прокурора быть отправлены на прохождение стажировки в орган прокуратуры. В случае неуспешного прохождения стажировки такие лица не назначаются на должность прокурора. Порядок прохождения стажировки в органах прокуратуры утверждается Генеральным прокурором [22].

Как видим, в данном законе о реформировании прокуратуры наблюдается появление такого дополнительного этапа, как собеседование, по сути, составной частью которого уже выступает выполнение практического задания, и также предусматривает только возможное появление в качестве дополнительного этапа добора стажировки [9, с. 216].

И наконец, в соответствии с положениями п. 5 Порядка, добор включает следующие этапы :

1) сдача экзамена в форме анонимного тестирования с использованием компьютерной техники с целью выявления уровня знаний и умений в применении закона, соответствия осуществлять полномочия прокурора;

2) сдача экзамена в форме анонимного тестирования на общие способности и навыки с использованием компьютерной техники;

3) проведение собеседования с целью выявления соответствия кандидата требованиям профессиональной компетентности и добродетели. Для оценки уровня владения практическими умениями и навыками кандидаты выполняют письменное практическое задание [19].

В данном случае усматривается появление еще одного, причем также самостоятельного, этапа добора - сдача экзамена в форме анонимного тестирования на общие способности и навыки с использованием компьютерной техники, а о стажировке как об этапе добора уже не упоминается, но она все же регламентируется отдельно п. 58 Порядка [19], в то время как п. 57 Порядка предусматривается зачисление на вакантные должности прокуроров и без прохождения стажировки [19].

Сравнение редакций изложенных норм правовых актов позволяет установить, что положениями п. 5 Порядка [19] и п. 20 разд. II «Заключительные и переходные положения» Закона о реформировании прокуратуры [22] дополнительно к цитированным и иным нормам базисного прокурорского закона [23] незаконно практически предусматривают такие дополнительные, причем самостоятельные, этапы прохождения добора прокуроров Офиса Генерального прокурора, как «сдача экзамена в форме анонимного тестирования на общие способности и навыки с использованием компьютерной техники», собеседование и стажировка, последняя вместо специальной подготовки в тренинговом центре прокуроров Украины,² что **значительно сужает содержание и объем права кандидата**

² Как будет детально рассмотрено в отдельной статье автора, стажировка кандидатов на должности прокуроров Офиса Генерального прокурора практически представляет собой, по сути, совсем иное и весьма коррупционное и бесчеловечное мероприятие [9, с. 251-254], нежели предусмотренная п. 8 ч. 1 ст. 29 «Порядок добора кандидатов и их назначения на должность прокурора окружной прокуратуры» Закона Украины «О прокуратуре» специальная подготовка в тренинговом центре прокуроров Украины [23], которой собственно для кандидатов добора прокуроров Офиса Генерального прокурора данным базисным прокурорским законом также не предусмотрено [23].

успешно пройти добор на вакантные должности прокуроров Офиса Генерального прокурора, а, следовательно, и цинично нарушает цитированные требования ч. 3 ст. 22 Конституции Украины [11], знание которых, к слову, проверяется согласно вопросу № 356 и ответу на него в блоке вопросов и ответов по Конституции Украины!!! [15].

Конечно, в абз. 3 п. 20 разд. II «Заключительные и переходные положения» Закона о реформировании прокуратуры, подчеркивается, что добор может включать другие этапы, которые определяются в Порядке [22].

Но в таком случае дополнительные этапы должны включать такие испытания, которые, по сути, не должны существенно ухудшать возможности кандидата успешно пройти добор, чего никак не скажешь в отношении всех без исключения названных незаконных этапов добора прокуроров Офиса Генерального прокурора [9, с. 217], в т. ч. и следующей сущности этапа «экзамена в форме анонимного тестирования на общие способности и навыки с использованием компьютерной техники».

1.2. Положения п./п. 2 п. 5, 37-39 Порядка [19] предусматривали в процедуре добора проведение такого дополнительного этапа, как «сдача экзамена в форме анонимного тестирования на общие способности и навыки с использованием компьютерной техники», который :

1.2.1. Появился согласно положениям указанных п./п. 2 п. 5, 37-39 Порядка [19] в силу откровенно циничного нарушения цитированных требований ч. 2 ст. 3 и ч. 3 ст. 22 Конституции Украины [11], а также положений ч. 1 ст. 28, ст. 29 и ст. 31 Закона Украины «О прокуратуре» [23].

Незаконность появления анонимного тестирования на общие способности и навыки с использованием компьютерной техники в любом качестве и тем более в качестве самостоятельного этапа добора подтверждается и содержанием всех иных частей данной статьи, цитируемых далее в контексте иных, пронизанных откровенной коррупцией и явной юридической, психологической, педагогической и иной профессиональной некомпетентностью, существенных нарушений процедуры

проведения и установления результатов аттестации и добора прокуроров Офиса Генерального прокурора [9, с. 217-262].

1.2.2. Весьма педагогически некомпетентно предусматривал проверку компетентностей с применением таких измерительных уровней, как «Вербальный интеллект» и «Абстрактно-логический интеллект», прохождение которых не предусмотрено в подготовке юристов программой ни одной учебной дисциплины ни одного украинского высшего учебного заведения [9, с. 218].

Изложенное показательно демонстрирует, насколько весьма далеки разработчики Порядка, Генеральный прокурор и члены комиссии по добору прокуроров Офиса Генерального прокурора от знания хотя бы базисных положений украинского образовательного процесса, согласно которому подготовка кадров, в т. ч. и прокуратуры и иных антиделиктных органов, осуществляется собственно украинскими высшими учебными заведениями, а дополнительные компетентности, алогично не приобретенные прокурорами и иными антиделиктологами в высших учебных заведениях, но действительно весьма необходимые для наиболее эффективного, рационального и качественного осуществления прокурорской или иной антиделиктной деятельности, формируются силами самих антиделиктных органов и/либо в рамках повышения квалификации и/или переподготовки антиделиктологов [9, с. 218].

При этом следует иметь ввиду и требования ч. 1 ст. 58 Конституции Украины [11], согласно которым, правовые акты, уменьшающие содержание и объем прав и свобод граждан, не имеют обратной силы, т. е. не распространяют своего действия на те правоотношения, которые уже существовали на момент вступления правового акта в силу [9, с. 218].

В таком случае при приеме на работу в антиделиктные органы выпускников высших учебных заведений, в т. ч. и посредством конкурса, у них могут проверяться только такие профессиональные компетентности, получение которых было предусмотрено учебными программами украинских высших учебных заведений, а все иные

компетентности, если таковые действительно имеются и необходимы для наиболее эффективного, рационального и качественного осуществления прокурорской или иной правоохранительной деятельности, должны приобретаться уже после зачисления выпускника высшего учебного заведения (в данной ситуации любого кандидата, успешно прошедшего все иные этапы конкурса) на должность и силами самих антиделиктных органов и/либо в рамках повышения его квалификации и/или переподготовки, для чего и создан в системе прокуратуры Тренинговый центр [9, с. 218-219].

Поэтому украинская прокуратура, если ее руководство будет упорно продолжать настаивать на необходимости приобретения всеми прокурорскими работниками необходимого уровня компетентности с применением таких измерительных уровней, как «Вербальный интеллект» и «Абстрактно-логический интеллект», имеет все возможности для приобретения такого рода компетентностей в рамках повышения квалификации прокурорских работников в Тренинговом центре, а параллельно следует ставить вопрос перед МОН Украины о необходимости предусмотреть программное приобретение этих компетентностей в процессе получения высшего юридического или иного образования [9, с. 219].

В таком отношении следует только очень хорошо подумать над тем, действительно ли компетентности, приобретенные посредством прохождения указанных измерительных уровней или иными аналогичными занятиями (кроссворды, кубик-рубик, шахматы и пр.), помогут в повышении уровня наиболее эффективного, рационального и качественного осуществления собственно прокурорской деятельности [9, с. 219].

1.2.3. Не имел строго научной основы взаимосвязи компетентностей, проверяемых посредством измерительных уровней «Вербальный интеллект» и «Абстрактно-логический интеллект», с практически значимыми профессиональными компетентностями, в т. ч. следственной, прокурорской, судебной или иной антиделиктной деятельности [9, с. 219].

Согласно основным положениям одного из наиболее известных в этом отношении

монографических исследований Г. Дж. Айзенка «Узнай свой собственный коэффициент интеллекта», знания о природе и тестовом измерении интеллекта не имеют строго научной основы и отсутствует простой и прямой способ измерения коэффициента интеллекта (далее – КИ или IQ), тестирование КИ проявляет лишь отдельные качества интеллекта, которые не всегда связаны с особенностями интеллекта и качеством осуществления той или иной профессиональной деятельности, высокий результат в 125 баллов при тестировании показывали и дебилы!!!, а сами результаты тестирования КИ зависят от многих фактов, среди которых следует особо отметить волнение тестируемого и уровень его предварительной тренировки [1, с. 6-21].

В обращении президента Национальной психологической ассоциации Л.Ф. Бурлачука за № 1-1217 от 7.12.2017 р. к кандидатам отбора в органы государственной власти по поводу проведения психологического тестирования, размещенное на сайте ВККСУ в связи с проведением психологического тестирования кандидатов на должности судей кассационных судов, ВАС и АП ВАС, отмечается, что различаются тесты способностей (в т. ч. General Skills), к которым возможна предварительная подготовка, и личностные опросники, которые не имеют «правильных» и «неправильных» ответов, их основная задача выявить психологический портрет и уникальный набор и соотношение личностных черт, присущих конкретному отдельному кандидату и подготовка к таким тестам является не только неэффективной, но и невозможной, поскольку может обусловить недостоверные результаты тестирования и искривленный психологический портрет испытуемого [5].

На сайте Центра развития памяти предлагается так называемый курс «Увеличение IQ или как сдать тест General Skills», в аннотации к которому говорится, что данный центр специализируется на развитии памяти и внимания, используя эффективную методику, основанную на технике запоминания спецслужб, мнемотехнике и практических наработках тренеров, благодаря чему любой желающий может овладеть навыками освоения больших объемов информации, а память сделать не просто хорошей, а феноменальной [13].

С учетом изложенного в процессе тестирования кандидатов на вакантные должности прокуроров Офиса Генерального прокурора посредством измерительных уровней «Вербальный интеллект» и «Абстрактно-логический интеллект» неоспоримое преимущество за пределами весьма мощного коррупциогенного фактора, заложенного в самой процедуры данного тестирования, о речь идет отдельно (см. п. 1.2.2.4 настоящего системного правового исследования), получали следующие категории кандидатов :

а) кандидаты, которые за свои средства прошли не из дешевых и достаточно долговременную и трудоемкую профессиональную подготовку по такого рода тестам;

б) «везучие» кандидаты, случайно набравшие проходной балл;

в) дебилы [9, с. 220-221].

Именно поэтому выглядит откровенной циничной отпиской и весьма психологически, педагогически и юридически некомпетентным ответ Офиса Генерального прокурора на соответствующее замечание в апелляции А. А. Кириченко от 15.03.2020 г. в той части, что в 2017 г. тест был научно адаптирован для представителей различных профессий, в частности, юристов, а выборка представителей юридической профессии составляет около 6000 человек, в т. ч. судьи в рамках квалификационной оценки и кандидатов на замещение должностей судей Верховного Суда, Высшего Антикоррупционного суда и Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности [9, с. 263-265], в силу следующих обстоятельств :

а) разве можно согласиться с научной адаптацией тестов по измерительным уровням «Вербальный интеллект» и «Абстрактно-логический интеллект» к практически значимым профессиональным компетентностям, в т. ч. следственной, прокурорской, судебной или иной антиделиктной деятельности, если А. А. Кириченко, скорее всего в силу умышленного внешнего вмешательства, был вынужден проходить оба теста по четвертому уровню, на котором в рамках измерительного уровня «Вербальный интеллект» были «забиты» тестовые вопросы, **связанные с профессиональным знанием тонкостей**

музыкальной, театральной и иной узкой профессиональной сферы!!!!?? Неужели такие весьма узкие инородные профессиональные компетентности могут быть каким-то образом связаны со способностями кандидата наиболее эффективно, рационально и качественно осуществлять собственно прокурорскую деятельность!!!!?? [9, с. 221].

Именно таким образом «адаптированное» тестирование призвано также выполнить роль весьма эффективного и мощного коррупциогенного фактора в «доборе» собственно «нужных» кандидатов (см. п. 1.2.2.4 настоящего системного правового исследования) [9, с. 221];

б) применение аналогичных технологий тестирования при «выборке представителей юридической профессии составляет около 6000 человек, в т. ч. судьи в рамках квалификационной оценки и кандидатов на замещение должностей судей Верховного Суда, Высшего Антикоррупционного суда и Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности», с одной стороны, только подтверждает тот факт, что добор прокуроров, как и «выборка» кандидатов в указанные антиделиктные органы, преследовало одну и ту же цель – максимально полно укомплектовать все без исключения украинские антиделиктные органы наиболее коррупционными и юридически некомпетентными кадрами [9, с. 221-222], что более чем убедительно обосновал А. А. Кириченко в процессе монографического системного правового исследования процедуры проведения и установления результатов практически первичного формирования кассационных судов посредством проведения двух этапов псевдоконкурса от 7.11.2016 г. и от 2.08.2018 г. и в рамках последнего из этапов на одной и той же правовой основе и конкурса в ВАС и АП ВАС [6, с. 256-297; 7, с. 9-83; 8, с. 11-129; 9, с. 198-211].

1.2.4. Неконституционно и весьма психологически, педагогически и иным образом профессионально некомпетентно был предусмотрен в качестве собственно самостоятельного этапа добора прокуроров Офиса Генерального прокурора [9, с. 222].

В процессе первичного формирования кассационных судов, ВАС и АП ВАС посредством двух этапов псевдоконкурса от 7.11.2016 г. и от 2.08.2018 г. действительно также проводилось психологическое тестирование [9, с. 222], но в отличие от процедуры добора прокуроров Офиса Генерального прокурора, такое тестирование состояло, согласно требованиям абз. 1 п. 3 гл. 4 разд. 2 Положения,³ из тестирования личных морально-психологических качеств и общих способностей кандидатов по всем трем видам тестирования, а именно по измерительным уровням «Вербальный интеллект» и «Абстрактно-логический интеллект» в рамках General skills test, а также посредством трех психодиагностических тестов HCS Integrity Check, BFQ-2 и MMPI-2 и заключительного собеседования с психологом [9, с. 222].

В процедуре двух этапов конкурсов рассматривалось в качестве единого результата, не имеющего порога прохождения и, главное, используемого согласно абз. 2 п. 3, п. 6 гл. 4, п. 5 гл. 6 разд. II и п. п. 19, 20 разд. III Положения только при собеседовании и лишь посредством соответствующего заключения психолога⁴ [18];

Более того в рамках указанного тестирования личных морально-психологических качеств и общих способностей судьи (кандидата на должность судьи) показатели тестирования по General skills test, из чего только и состоял результат второго этапа добора прокуроров Офиса Генерального

³ Имеется ввиду положения гл. 4 «Тестирование личных морально-психологических качеств и общих способностей» разд. II Положения о порядке и методологии квалификационного оценивания, показателях соответствия критериям квалификационного оценивания и средства их установления (далее – Положение) [18].

⁴ Согласно требованиям абз. 2 п. 3 гл. 4 разд. II Положения, показатели личных морально-психологических качеств и общих способностей судьи (кандидата на должность судьи) оцениваются на основании заключения об итогах таких тестирований и по результатам исследования информации, содержащейся в судейском досье (досье кандидата на должность судьи), и собеседования, а в соответствии с требованиями п. 6 гл. 4 разд. II Положения, результаты тестирования личных морально-психологических качеств и общих способностей судьи (кандидата на должность судьи) не подлежат обнародованию и не является открытым для общего доступа [18].

прокурора в виде анонимного тестирования на общие способности и навыки с использованием компьютерной техники как усредненный показатель баллов по измерительным уровням «Вербальный интеллект» и «Абстрактно-логический интеллект», не только никак не влияли на дальнейшее прохождение конкурса⁵ легко терялись среди 790 баллов, которые кандидаты на вакантные должности судей кассационных судов получали по результатам собеседования, в т. ч. согласно п. 5 гл. 6 разд. II Положения, оставшиеся 290 баллов (за разницей 90 баллов за анонимное письменное тестирование и 120 баллов за практическое задание) по критериям профессиональной компетентности и по 250 баллов по критериям профессиональной этики и добротности [18].

А. А. Кириченко при поступлении на работу в специализированные высшие учебные заведения и в дальнейшем ежегодно также проходил подобное тестирование, неизменно получая, согласно сведениям, которые соглашался раскрыть психолог после тестирования и написания соответствующего заключения, очень высокие результаты, поскольку те тестирования были направлены на то, чтобы выявить истинный психологический портрет испытуемого и его интеллектуальные способности, а не на заказ или по иным причинам «завалить» или каким-либо образом очернить испытуемых, которым в то время запрещалась какая-либо подготовка к такого рода тестам [9, с. 223].

Таким образом, процедура и оценка результатов тестирования личных морально-психологических качеств и общих способностей в различных антиделиктных органах не сопоставима с откровенной психологической, педагогической и иной профессиональной некомпетентностью и/или коррупционностью лиц, разработавших и осуществивших процедуру собственно самостоятельного этапа добора прокуроров Офиса Генерального прокурора второго этапа анонимного тестирования на общие способности и навыки с использованием компьютерной техники, тем более при наличии рассматриваемых далее иных

⁵ И некоторые кандидаты на вакантные должности судей кассационных судов, которые прошли конкурс и были назначены на эти должности, имели очень низкие баллы по IQ-тесту ([GENERAL SKILLS TEST](#)) [29].

существенных недостатков данного этапа, максимально возвысивших его уровень как весьма мощного коррупциогенного фактора [9, с. 223-224].

1.2.5. Аналогичным образом профессионально некомпетентно, совершенно автономно от предыдущего первого этапа (анонимное тестирование с использованием компьютерной техники с целью выявления уровня знаний и умений в применении закона, соответствия осуществлять полномочия прокурора), решал вопрос допуска кандидатов к следующему этапу добора – практическому заданию и собеседованию [9, с. 224].

Согласно требованиям п. п. 31-38 Порядка, процедура проведения анонимного тестирования на общие способности и навыки с использованием компьютерной техники осуществлялась исключительно автономно от результатов иных этапов добора прокуроров Офиса Генерального прокурора [19], особенно от результатов предыдущего этапа «анонимное тестирование с использованием компьютерной техники с целью выявления уровня знаний и умений в применении закона, соответствия осуществлять полномочия прокурора», **который, вместе с проверкой практических навыков и умений, является базисными способами проверки любой, в т. ч. и прокурорской, профессиональной компетентности, что с полным основанием следует признать проявлением высшего уровня педагогической дебильности!!!** [9, с. 224].

Ведь в соответствии с требованиями п. 35 Порядка, допуск к следующему этапу выполнения практического задания и собеседования осуществляется на основе рейтинга, сформированного на основе лишь результатов анонимного тестирования на общие способности и навыки с использованием компьютерной техники [19], а не, по крайней мере, усредненного балла по результатам двух предыдущих этапов: первого - анонимное тестирование с использованием компьютерной техники с целью выявления уровня знаний и умений в применении закона, соответствия осуществлять полномочия прокурора, и второго - анонимного тестирования на общие

способности и навыки с использованием компьютерной техники [9, с. 224].

Следовательно, результаты первого этапа как одного базисных способов квалификационного оценивания прокурорской компетентности - анонимного тестирования с использованием компьютерной техники с целью выявления уровня знаний и умений в применении закона, соответствия осуществлять полномочия прокурора, уже никому не были нужны и практически определяли только количество кандидатов, которые смогут в полной мере использовать результаты неконституционного и весьма сомнительного научно обоснованного второго этапа псевдодобора прокуроров Офиса Генерального прокурора - анонимного тестирования на общие способности и навыки с использованием компьютерной техники [9, с. 224-225].

1.2.6. Фактической передачи Офисом Генерального прокурора процедуры проведения и установления результатов этого этапа в руки иных лиц, в данном случае Международной организации по праву развития (IDLO) [9, с. 225].

В ответе на апелляцию А. А. Кириченко от 15.03.2020 г. Офис Генерального прокурора признал, что организационное и техническое обеспечение сдачи экзаменов в пределах добора на занятие вакантной должности прокурора Офиса Генерального прокурора осуществляется при поддержке Международной организации по праву развития (IDLO) с учетом Плана совместных действий по реализации проекта международной технической помощи [9, с. 264].

В процедуре проведения и установления результатов второго этапа аттестации и добора прокуроров Офиса Генерального прокурора в форме анонимного тестирования на общие способности и навыки с использованием компьютерной техники при помощи измерительных уровней «Вербальный интеллект» и «Абстрактно-логический интеллект», которые были разработаны и адаптированы под украинский язык компанией Giunti Psychometrics Ukraine, **Офис Генерального прокурора вообще не является Стороной !!!** [9, с. 225].

В силу изложенных обстоятельств аттестацию и добор прокуроров Офиса Генерального прокурора практически

осуществляли (см. п. 1.2.4 и др. настоящего системного правового исследования) Стороны, которые совсем непонятны как для самих тестируемых, так принципиально и для всех украинских налогоплательщиков, за средства которых содержится в т. ч. и органы прокуратуры - базисный антиделиктный орган по утверждению и обеспечению, согласно требованиям ч. 2 ст. 3 Конституции Украины, их прав и свобод [11], что, как будет показано далее (см. п. 1.2.7 настоящего системного правового исследования), фактически оказалось в процедуре аттестации и добора прокуроров Генерального прокурора одним из наиболее мощных коррупционных факторов [9, с. 225].

1.2.7. Практически презентовал собой процедуру реализации одного из самых мощных коррупционных факторов процедуры аттестации и добора прокуроров Офиса Генерального прокурора, поскольку предоставлял полную возможность легко реализовать коррупционную схему предоставления известных вариантов тестирования «необходимым» кандидатам в силу существовавшей процедуре возможности выбора кандидату необходимого варианта тестирования по средством, по крайней мере, следующих схем реализуемых силами :

1.2.7.1. Действующих автономно лишь коррупционных членов кадровой комиссии [9, с. 225-226].

Официально вариант тестирования каждому кандидату избирался посредством произвольного его генерирования компьютерной программой после введения кандидатом своего логина и пароля, которые, однако, каждому кандидату выдавались без специального общественного и видеоконтроля с формальным произвольным выбором самим кандидатом из многих листочков того, который будет принадлежать ему и записывался под роспись кандидата в ведомость [9, с. 226].

В этой связи нетрудно догадаться, что определенные цифры произвольного цифрового и буквенного логина кандидата означали и определенный вариант тестирования, который будет загружен при введении в компьютерную программу данного логина и пароля. Поэтому оставалось только навести коррупционную связь между представителем комиссии,

записывавшем логин и пароль в ведомость, чтобы кандидат, независимо от того, листочек именно с каким логином и паролем вытащил и зарегистрировал в ведомости, вводил именно известные ему четыре цифры логина (которые для разных кандидатов были разными), в силу чего компьютерная программа загружала уже известный ему вариант тестирования [9, с. 226].

Конечно, другой или тот же член комиссии, получив после регистрации кандидатов соответствующие ведомости, записывал в нее и результат, под которым кандидат вновь расписывался [9, с. 226].

Достижение соответствия в этой ведомости уже введенного логина и пароля достигается многими способами, среди которых могут быть и такие :

а) кандидат при регистрации уже имеет с собой листочек с необходимым логином и паролем и регистрирует именно его, независимо от того, была ли ситуативная необходимость вытаскивать в присутствии не вовлеченных в коррупцию лиц иной листик;

б) кандидат берет и регистрирует листик с произвольным логином и паролем, а вводит в компьютерную программу только известные цифры, когда ведомость к моменту регистрации его результата уже переписывается коррупционным членом комиссии до внесения результата или после; и т. д. [9, с. 226].

1.2.7.2. Определенного члена кадровой комиссии, действовавшего от имени руководства Офиса Генерального прокурора, совместно с руководством Сторон проведения и установления второго этапа аттестации и добора прокуроров Офиса Генерального прокурора в форме анонимного тестирования на общие способности и навыки с использованием компьютерной техники [9, с. 226-227].

Такое вмешательство в процедуру проведения и установления результатов возможно и описанными в п. 1.2.7.1 способами, но более легким является следующий способ. После того как все кандидаты зарегистрировались, становятся известны и логины необходимых кандидатов, которого еще до проведения тестирования уже «программируются» определенным представителем группы технического сопровождения тестирования в зависимости от

поставленной руководством Офиса Генерального прокурора задачи на заведомо проходной либо непроходной результат [9, с. 227].

В пользу именно такого способа фальсификации результатов тестирования свидетельствует хотя бы то обстоятельство, что регистрация кандидатов и собственно начало тестирования происходило по неизменно одной и той же схеме. Примерно за 5-7 минут после начала регистрации все кандидаты регистрировались и рассаживались по своему усмотрению за ноутбуки и еще примерно около получаса сидели за ноутбуками, якобы ожидая окончания регистрации и подачи сигнала на начало тестирования. Собственно в этот период времени и происходило вмешательство в компьютерную программу проведения тестирования, когда центр управления ноутбуками был зрительно скрыт как от тестируемых, так и от членов кадровой комиссии. К окончанию получасового ожидания в зал входил технический кандидат, который проходил через весь зал и садился за ноутбук в первом ряду, чем формально демонстративно для всех тестируемых подтверждалось тем, что ожидание якобы было вызвано задержкой с регистрацией именно этого кандидата [9, с. 227].

А программирование просто таки «позорного результата» данного тестирования собственно для А. А. Кириченко, дальнейшее участие которого в доборе как организатора и руководителя научной школы юриспруденции профессора Аланкира и по иным профессиональным показателям уже стало в силу тех или иных причин нежелательным, дополнительно подтверждается тем, что перед регистрацией в зал для тестирования зашли двое сотрудников, явно незнакомые для членов комиссии, которые обеспечивали пропускной режим, а регистрация кандидатов в этот раз также началась заметно позже обычного [9, с. 227].

1.2.7.3. Автономно конкретными коррупционными представителями группы технической поддержки тестирования, что уже осуществлялось через Интернет [9, с. 228].

1.2.7.4. Иными способами [9, с. 228].

Существующая процедура аттестации и добора прокуроров Офиса Генерального

прокурора не исключала возможности реализации и многих иных способов фальсификации результатов тестирования: предварительным выполнением на 98 % тестирования коррупционным членом комиссии или под его руководством иным лицом на заранее неудобном для кандидатов компьютере, к примеру, в первом ряду или стоящем обособленно как резервный и последующее занятие именно этого компьютера «нужным» кандидатом, который только имитировал выполнение тестирования и уже только «заканчивал» его; программирование такого компьютера на определенный результат. независимо от того, какие именно ответы фактически будут избраны и какая клавиша клавиатуры ноутбука будет нажата занявшим его «нужным» кандидатом; и т. д. [9, с. 228].

Конечно, имеются основания говорить и о том, что отсутствуют официальные данные подтверждения практической реализации какого-либо описанного или иного способа фальсификации результатов данного или предыдущего тестирования. Но в этой связи следует исходить из аналогии права, построенной на решениях Европейского суда по правам человека (далее - ЕСПЧ), согласно которой, если какая-то процедура находится под полным контролем определенного государственного органа, то собственно Правительство в лице данного органа должно доказать отсутствие того или иного нарушения этой процедуры и правового статуса конкретного физического лица [9, с. 228].

К примеру, в п. 141 решения ЕСПЧ по делу «Бекетов против Украины» подчеркивалось, что если соответствующие деяния, полностью или в значительной степени известны исключительно государственным органам, как это имеет место в деле о заключенных, которые находятся под контролем государственных органов. И когда у таких лиц во время их заключения появляются телесные повреждения, это порождает соответствующие обоснованные презумпции по фактам. **Бремя доказывания в таких случаях возлагается на Правительство, которое должно предоставить удовлетворительные и убедительные объяснения, представив доказательства, которыми установлены факты, ставящие под сомнение приведенное**

потерпевшим лицом изложение деяний. При отсутствии такого объяснения Суд может прийти к неблагоприятным для Правительства выводам [27].

Аналогично в п. 6 решения ЕСПЧ по делу «Исаева против Украины», подчеркивалось, что ст. 3 Конвенции возлагает на государство обязанность защищать физическое благополучие лиц, находящихся в уязвимом положении из-за пребывания под контролем государственных органов [28]. А в п. 48 данного решения ЕСПЧ отмечалось, что при рассмотрении жалоб, связанных со смертью пациентов, находившихся под наблюдением медицинских работников, государство должно ввести законодательные положения, обязывающие интернаты, как государственные, так и частные, принимать необходимые меры для защиты жизни их пациентов и создать эффективную независимую судебную систему с целью обеспечения установления причин смерти пациентов, находившихся на лечении как в государственном, так и в частном в секторе, и привлечения к ответственности виновных [28].

Перечень такого рода многочисленных решений ЕСПЧ можно было бы и продолжить, чего делать не стоит, ибо становится вполне очевидным, что аналогия права, точнее сказать, аналогия позиции данной международной судебной инстанции применительно к процедуре проведения и установления любых конкурсных назначений на должности в государственные органы, в т. ч. аттестации и добора прокуроров Офиса Генерального прокурора, обязывает именно украинское государство в лице, в данном случае, собственно Офиса Генерального прокурора доказать отсутствие в процедуре проведения и установления результатов этой аттестации и добора прокуроров коррупционных факторов [9, с. 229-230].

В таком отношении все изложенные возможные способы фальсификации результатов тестирования обладают достаточной степенью рациональности мышления установления и само по себе доказывание кандидатами наличия в этой процедуре собственно такого рода коррупционных факторов должно приравниваться к доказыванию наличия в этой

же процедуре и самих фактов коррупции. В любом случае процедура проведения и установления результатов тестирования в процессе аттестации и добора прокуроров Офиса Генерального прокурора, которая оказалась аналогичной и при аттестации региональных прокуратур, не может считаться, при наличии такого рода мощных коррупциогенных факторов, законной и, тем более, честной и справедливой [9, с. 227].

Максимально полно минимизировать такого рода коррупциогенные факторы связанные с возможностью коррупционного выбора кандидатом конкретных вариантов тестирования способно только письменное тестирование, которое будет основано на соблюдении следующих принципиальных позиций :

а) тестовые вопросы должны охватывать только базисные знания доктринальной прокурорской компетентности, которых в аналогичной существующим тестам форме [15; 16; 17] может быть не более 1000, в т. ч. не более 10 наиболее важных сроков и 10 наиболее существенных (пилотных) решений ЕСПЧ, а также при отсутствии тестовых вопросов, рассчитанных на узкую прокурорскую специализацию [9, с. 230];

б) все кандидаты должны готовиться по уже известным вариантам вопросов и правильными ответами на них в контексте и всех неправильных ответов;⁶

в) выбор варианта тестирования и соответствующего места для тестирования должны осуществляться по принципу лототрона под контролем непрерывной видеозаписи, в присутствии всех тестируемых и общественности и с онлайн видеозаписью в общеизвестных социальных сетях Интернет [9, с. 230];

г) процедура заполнения правильных ответов в карточках должна полностью исключать возможность использования «шпаргалок» и/или коррупционного предоставления карточек с уже заполненными правильными ответами;

⁶ Необходимость предоставления кандидатам для подготовки правильных ответов в контексте всех неправильных ответов раскрывается отдельно (см. п. 1.2.7.4 настоящего системного правового исследования) [9, с. 230].

д) процедура проверки результатов тестирования должна осуществляться в присутствии всех тестируемых накладыванием шаблона правильных ответов на карточку и с публичной регистрацией полученного результата и в онлайн видеозаписи в общеизвестных сетях в Интернет [9, с. 230].

Несмотря на то, что при проведения двух этапов конкурса от 7.11.2016 г. и от 2.08.2018 г. в кассационные суды и в рамках последнего из этапов на одной и той же правовой основе и конкурса в ВАС и АП ВАС применялось именно письменное тестирование, ни одно из указанных требований выполнено не было [9, с. 198-211]

К примеру, в нарушение требований п. 45 подразд. 2 и п. 52 подразд. 3 разд. IV Доклада Венецианской Комиссии [2] и абз. 5 ч. 2 ст. 85 Закона Украины «О судеустройстве и статусе судей» [24] вместо генерирования со 1000 тестовых вопросов 5-ти вариантов тестирования, охватывающих 600 тестовых вопросов, фактически было подготовлено 5 вариантов по одними и теми же, но в разной последовательности 120 тестовыми вопросами, в силу чего у кандидатов появилась реальная возможность за несколько дней до тестирования получить коррупционным путем вариант тестирования всего со 120 вопросами и правильными ответами и забыть уже о 1000 первичных тестовых вопросах [8, с. 49-51].

А в силу отсутствия общественного контроля за карточками тестирования, которые вследствие неявки 12.11.2018 г. на эту стадию большого количества кандидатов остались неиспользованными, у наиболее «ценных» мажоров появилась возможность вообще не готовиться к тестам и в процессе самого тестирования получить карточку с уже проставленными «галочками» на необходимом количестве правильных ответов и им оставалось лишь собственноручно вписать в карточку свои персонифицированные сведения [8, с. 56-57]; и т. д. [9, с. 198-211].

1.3. Положения п. 8 Порядка [19] принятые во исполнение требований п. 20 разд. II «Заключительные и переходные положения» Закона о реформировании прокуратуры [22], и ст. 27, ч. 1 ст. 28 Закона Украины «О прокуратуре» [23], цинично допускали участие адвокатов в доборе

прокуроров Офиса Генерального прокурора [9, с. 231].

Конечно, в указанных положениях правовых актов, в отличие от п. 3 и п. 4 ч. 1 ст. 38 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» [24], прямо о возможности адвокатов принять участие в доборе прокуроров Офиса Генерального прокурора ничего не говорилось, но практически Офис Генерального прокурора в контексте организации и проведения добора неоднократно подчеркивал приоритетность приема на вакантные должности прокуроров Офиса Генерального прокурора именно адвокатов [3 и др.].

В данном отношении целесообразно повторить в полном объеме аргументацию явной юридической некомпетентности и, возможно, циничности данного подхода, изложенную в контексте аналогичного анализа в процессе монографического системного правового анализа процедуры проведения неоднократно упомянутых двух этапов псевдоконкурса в кассационные суды и параллельно в ВАС и АП ВАС [8, с. 89-91; 9, с. 198-211], что в полной мере подходит и к процедуре добора прокуроров Офиса Генерального прокурора и было изложено таким образом.

Безусловное выполнение требований ч. 2 ст. 3 Конституции Украины [11] в части безусловного утверждения и обеспечения права всех соотечественников иметь в лице кассационных судов, ВАС и АП ВАС на действительно справедливый, независимый и беспристрастный суд, чего и требуют положения ч. 1 ст. 6 «Право на справедливый суд» Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод [10], возможно лишь при полном отсутствии у судей этих судов как обвинительного уклона, так и оправдательного уклона, да еще с наличием в последнем случае и достаточно мощных коррупционных рисков, в силу чего и возникает острая необходимость в отмене требований п. 3 и п. 4 ч. 1 ст. 38 Закона Украины «О судоустройстве и статусе» судей [24] и п. 3 и п. 4 ч. 2 ст. 8 Закона Украины «О Высшем антикоррупционном суде» [20] в части допуска к участию в конкурсе на вакантные должности судьи кассационных судов, ВАС и АП ВАС кандидатов, имеющих опыт профессиональной деятельности адвоката не

менее соответственно десяти и семи лет или пяти лет в другие суды или такой же совокупный вместе с адвокатским стажем [7, с. 81; 8, с. 89-90].

Не следует допускать к конкурсу на должности судей любых уровней прокуроров, которые поддерживали обвинение и поэтому уже приобрели обвинительный стереотипа профессиональной деятельности (так называемую «профессиональную деградацию»), но на тех же условиях следует отказаться и от возможного еще более очевидного оправдательного уклона судей в случае избрания на эти должности бывших адвокатов. При существующих же условиях, когда мантию судьи может одеть и адвокат, а в судах первой и апелляционной инстанции и бывший обвинитель, судопроизводство любой инстанции косвенно будет стремиться к предоставлению преимуществ стороне соответственно защиты или обвинения [7, с. 81; 8, с. 90].

Аналогичным образом не должны становиться бывшие обвинители и адвокаты членами Комиссии и ВСП. Обвинители могут входить в состав лишь прокурорских дисциплинарных палат ВСП [7, с. 81; 8, с. 90].

В этой связи следует еще раз подчеркнуть, что члены Комиссии и ВСП и бывший Президент Украины П. Порошенко формально не могли игнорировать указанные требования закона о допуске к участию в конкурсе как от 7.11.2016 г., так от 2.08.2018 г. адвокатов, но члены Комиссии в силу уже не однократно цитируемых требований ч. 2 ст. 3 Конституции Украины [11], ч. 1 ст. 6 «Право на справедливый суд» Конвенции [10] и п. 1 ч. 19 ст. 79 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» [24], обязаны были в любом случае обеспечить право всех соотечественников на справедливый, независимый и беспристрастный суд, что они должны были сделать посредством начисления таким кандидатам соответствующего количества баллов по критериям добротности и профессиональной этики, и это бы в любом случае не дало бы возможности таким кандидатам попасть в окончательный проходной рейтинг; а члены ВСП в силу дополнительных требований абз. 2 ч. 4 ст. 37 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» [21] и бывший Президент Украины

П. Порошенко еще и требований ч. 6 ст. 55 и ч. 2 ст. 102 Конституции Украины [11] соответственно отказать во внесении представления о назначении таких кандидатов судьями и возвратить в отношении этих кандидатов материалы Комиссии и отказать в подписании в этой части указов и возвратить в отношении этих кандидатов материалы ВСП [7, с. 81-82; 8, с. 90-91].

В силу изложенного А. А. Кириченко и А. С. Тунтула предложили наряду с коренным реформированием органов прокуратуры в качестве собственно правой руки Президента государства, не менее кардинально реформировать и органы адвокатуры [9, с. 269-276] как единый антиделиктный орган таким образом, чтобы деятельность данного госоргана строилась на основе принципа единоначалия и адвокатура имела только три базисные подразделения: обвинения (чего должна быть лишена прокуратура), защиты и иной юридической помощи [9, с. 275].

Первые два подразделения должны обслуживать не только антикриминальное, но и все остальные без исключения виды судопроизводства, обеспечивая в них две стороны - сторону обвинения и сторону защиты. Эти стороны должны действовать на основании не алогичного для любого вида судопроизводства (но наиболее циничного в пределах антикриминального судопроизводства) так называемого традиционного принципа состязательности, а принципа установления объективной истины и только на этой основе правильного решения соответствующего антиделиктного дела [9, с. 275].

Заработную плату обвинители и защитники, как и госюрконсультанты (сотрудники подразделения - иной юридической помощи), должны получать только от государства и с запретом получать любое вознаграждение от клиентов или в их интересах от иных лиц либо иными лицами, отступление от чего должно расцениваться как получение взятки или поборы при отягчающих обстоятельствах, т. е. как соответствующее коррупционное криминальное правонарушение, совершенное сотрудником антиделиктного органа [9, с. 275].

В силу неизбежной профессиональной деформации любого вида антиделиктной

деятельности, которая длится более трех-пяти лет, сотрудники подразделений обвинения, защиты и иной юридической помощи должны выполнять только свои функции и не могут переходить на работу с одного подразделения в другое либо сочетать эти виды адвокатской деятельности по совместительству. В результате этих же причин обвинители и защитники не могут в дальнейшем работать ординатором, прокурором и, тем более, судьей ответственности [8, с. 127-129].

После изложенного наиболее очевидной становится профессиональная некомпетентность того руководства украинской прокуратуры, которое инициировало и в большей части уже осуществила пронизанный явной коррупцией и/или юридической, педагогической, психологической и иной профессиональной некомпетентностью весьма позорный для нашего общества так называемый «добор прокуроров» Офиса Генерального прокурора, заявляя в этом отношении, в частности, что «наиболее привлекательными кандидатами были бы молодые успешные адвокаты» [3].

Ведь каждый, не по книжкам знакомый с реалиями адвокатской деятельности, профессионал понимает, что чем более «успешный адвокат», тем больше загубленных собственно криминальным производством (а не антикриминальным судопроизводством) судеб потерпевших или преследуемых лиц [9, с. 234-235].

Ведь адвокату больше платят и больше уважают не за наиболее правильное разрешение дела, а за наиболее возможное удовлетворение амбиций клиента, чаще всего преследуемого лица, но не исключается и потерпевшего либо третьих лиц [9, с. 235].

И щедрый «набор» в суд и «добор» в прокуратуру или во все иные так называемые «антикоррупционные органы» собственно «успешных адвокатов» и иных коррупционеров и непрофессионалов на практике означает только одно – кольцо наиболее циничной коррупции в схеме «прокурор - адвокат – судья» очень прочно закрылось одними и теми же по духу и совести коррупционерами, пробить которое уже не смогут никакие положения ст. 6 «Право на справедливый суд» и др. Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод [9, с. 235; 10].

1.4. Цинично нарушая требования ч. 2 ст. 3 и ч. 3 ст. 22 Конституции Украины [11], положения п. п. 27 и 28 Порядка [19], пропускали к следующему второму этапу добора не всех кандидатов, которые набрали 60 и более баллов, как это предусмотрено ч. 5 ст. 31 «Квалификационный экзамен» Закона Украины «О прокуратуре» [23], или, по крайней мере, 70 и более баллов, как это предусмотрено уже требованиями п. 26 Порядка [19], а только тех, количество которых не будет превышать трех кандидатов на одну вакантную должность прокурора Офиса Генерального прокурора [19], что фактически определило уже проходной балл в 76 баллов [3].

Согласно ч. 5 ст. 31 Закона Украины «О прокуратуре», соответствующий орган, осуществляющий дисциплинарное производство, после получения результатов квалификационных экзаменов определяет проходной балл, который не может быть ниже 60 % максимально возможного балла [23], а в соответствии с положениями п. 26 Порядка, проходной балл (минимально допустимое количество баллов, которые могут быть набраны по результатам тестирования) для успешной сдачи экзамена составляет 70 баллов [19].

Конечно, имеются основания говорить о том, что установление п. 26 Порядка повышенного по сравнению с требованиями базисного прокурорского закона проходного балла по результатам выполнения анонимного тестирования с использованием компьютерной техники в целях выявления уровня знаний и умений в применении закона и соответствия осуществлять полномочия прокурора способствует добору на должности прокуроров Офиса Генерального прокурора наиболее квалифицированных кандидатов [9, с. 235-236].

В то же время такое повышение не только в любом случае означает прямое нарушение и цитированных требований ч. 2 ст. 3 Конституции Украины [11], которые предоставляют каждому кандидату воспользоваться указанными положениями базисного прокурорского закона, формально заявившем о более низком уровне проходного балла, но нарушает требования и ч. 2 ст. 3 Конституции Украины, обязывающей

организаторов добора утвердить и обеспечивать в равной степени права и свободы всех кандидатов, а не одних кандидатов за счет других [11].

Такое же утверждение и обеспечение возможно в условиях конкурса, победителями которого должны стать только кандидаты, имеющие наибольший суммарный балл по всем этапам квалификационного оценивания, в силу чего всем кандидатам, хотя и имеющим минимальный порог в одном из этапов, пройти все этапы и получить суммарный балл больше остальных [9, с. 236; 23].

Ведь одни кандидаты могут показать себя лучшими на одном из этапов, а другие на другом этапе. В силу чего только минимально возможный проходной балл позволят всем кандидатам проявить свой фактический суммарный уровень профессиональной компетентности по завершению всех этапов. И такой минимально возможный уровень установлен именно базисным прокурорским законом для всех этапов в 60 % баллов от максимально возможного [9, с. 236].

И экономия времени и средств кадровой комиссией добора, реализуемая согласно требований п. п. 27 и 28 Порядка [19], да принципиально и аналогичных требований п. п. 34 и 35 Порядка применительно ко второму, как уже обосновано, откровенно неконституционному, этапу добора [19], ничего общего не имеет с безусловным выполнением организаторами аттестации и добора прокуроров Офиса Генерального прокурора требований ч. 2 ст. 3 Конституции Украины [11], а, со всей очевидностью, демонстрирует их весьма низкий уровень профессиональной компетентности [9, с. 235].

Ведь, согласно требованиям п. 27 Порядка, к следующему этапу добора допускаются кандидаты, набравшие 70 и более баллов по результатам сдачи экзамена, и вошли в рейтинг, который формируется из расчета не более трех кандидатов на одну вакантную должность, опубликованную в объявлении о доборе [19], а в соответствии с положениями п. 28 Порядка, кандидат, не включенный в рейтинг, сформированного в соответствии с п. 27 Порядка, прекращает участие в доборе, а соответствующая кадровая комиссия принимает

решение о прекращении участия в доборе такого кандидата [19].

Выводы из данного исследования и перспектива дальнейших разработок в этом направлении. Предложенное А.А. Кириченко обоснование наличия первой половины многочисленных проявлений коррупции и профессиональной некомпетентности в процедуре проведения и установления результатов переаттестации и добора прокуроров Офиса Генерального прокурора, что в полной мере разделяется соавтором

И. Ф. Михайловым, более целесообразно оценить с учетом излагаемой в отдельной публикации А.А. Кириченко в настоящем выпуске научного журнала второй половины такого рода явно преступных нарушений, по результатам чего и следует сформулировать конкретные предложения по незамедлительному устранению этих нарушений и наиболее полному восстановлению нарушенного данным беззаконием правового статуса всех потерпевших социосубъектов.

Список использованных источников:

1. Айзенк Г. Дж. Узнай свой собственный коэффициент интеллекта: монография / пер. с англ. Н. А. Журавлева; ред. пер. И. Б. Котляр. Москва: Ай Кью, 1996. 160 с.
2. Верховенство права. Доповідь, схвалена Європейською Комісією «За демократію через право» (Венеціанською Комісією) на 86-му пленарному засіданні. Венеція. 25 – 26 бер. 2011 р. URL: [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD\(2011\)003rev-ukr](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)003rev-ukr).
3. Заместитель Генпрокурора Виктор Чумак: Наиболее привлекательными кандидатами были бы молодые успешные адвокаты. 20 янв. 2020 г. *Закон и бизнес: веб-сайт*. URL: https://zib.com.ua/ru/141090-naibolee_privlekatelnimi_kandidatami_bili_bi_molodie_uspeshn.html.
4. Затверджено рейтинг кандидатів за результатами проходження першого етапу добору кандидатами на вакантні посади прокурора в Офісі Генерального прокурора 21.02.2020. *Офіс Генерального прокурора: веб-сайт*. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=267765&fp=350.
5. Звернення президента Національної психологічної асоціації проф. Бурлачука Л. Ф. за № 1-1217 від 7 груд. 2017 р. до кандидатів відбору в органи державної влади з приводу проведення психологічного тестування. *Вища кваліфікаційна комісія суддів України: офіційний веб-сайт*. URL: <https://vkksu.gov.ua/ua/osiniuwannia-suddiw/dokumienti/>.
6. Кириченко А. А., Тунтула А. С., Бидей А. Н., Шаповалова О. И. Блестящая перезагрузка украинской судебной власти в лице новых кассационных судов или зеркально противоположные результаты?: гипердоклад научного системного правового исследования. *The Journal of Eastern European Law. Журнал східноєвропейського права*. Междунар. наук.-метрич. базы: Index Copernicus International, HeinOnline. 2019. № 64. С. 254-312. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2019/06/kirichenko_tuntula_bidei_shapovalova_64.pdf та <https://zenodo.org/record/3267079#.XSCRkuszbIU>.
7. Кириченко А. А., Тунтула А. С. Блестящие или пронизанные откровенной коррупцией и явным непрофессионализмом ничтожные результаты конкурса в кассационные суды, ВАС и АП ВАС. Системное правовое исследование: монография. Киев: Издатель Назаров О.А., 2019. 444 с. (приложение к электронному реферативно-научному журналу «Судебно-психологическая экспертиза. Применение полиграфа и специальных знаний в юридической практике»). URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/965-kirichenko-a-a-tuntula-a-s-blestyashchie-ili-pronizannye-otkrovennoj-korrupsiej-i-yavnym-neprofessionalizmom-nichtozhnye-rezultaty-konkursa-v-kassatsionnyye-sudy-vas-i-ap-vas-sistemnoe-pravovoe-issledovanie-monografiya>.
8. Кириченко А. А., Тунтула А. С. Блестящие или пронизанные откровенной коррупцией и явным непрофессионализмом ничтожные результаты конкурса в кассационные суды, ВАС и АП ВАС. Системное правовое исследование: монография. 2-е изд. Киев: Издатель Назаров О.А., 2019. 888 с. (приложение к электронному реферативно-научному журналу «Судебно-психологическая экспертиза.

Применение полиграфа и специальных знаний в юридической практике»). URL: https://drive.google.com/file/d/1FXM-oqkvtJFUPLQQ6B_TgLyoyuTR11amM/view.

9. Кириченко А. А., Ланцедова Ю.А., Ткач Ю. Д., Антикоррупционная парадигма: системное правовое исследование : монография. Киев : Издатель Назаров О. А., 2020. 652 с. (приложение к электронному реферативно-научному журналу «Судебно-психологическая экспертиза. Применение полиграфа и специальных знаний в юридической практике»), укр., русс. URL: <https://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a>.

10. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: від 4 лист. 1950 р. Ратиф. законом України № 475/97-ВР від 17 лип. 1997 р. *Zakon.rada.gov.ua*: веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004.

11. Конституція України : закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141, із змінами, згідно із законом України від 7 лют. 2019 р. № 2680-VIII. *Zakon.rada.gov.ua* : веб-сайт. URL : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр>.

12. Кримінальний кодекс України: закон України від 5 квіт. 2001 р. № 2341-III. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*, 2001, № 25–26, ст. 131, зі змінами згідно із законом України № 418-IX від 20 груд. 2019 р. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.

13. Курс «Увеличение IQ или как сдать тест General Skills». *Центр развития памяти Алексея Бессонова*. *www.mem.in.ua*: веб-сайт. URL: <http://mem.in.ua/>.

14. Офіс Генерального прокурора відстояв у Верховному Суді справедливе покарання винуватцям резонансного ДТП у Харкові. 03.04.2020. *Офіс Генерального прокурора*: веб-сайт. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=270315

15. Перелік тестових питань для кандидатів на вакантні посади в Офісі Генерального прокурора. 10.02.2020. *Офіс Генерального прокурора*: веб-сайт. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=266788&fp=200.

16. Перелік питань для проходження тестування на знання законодавства. 03.02.2020. Відкритий конкурс із відбору кандидатів на зайняття посад прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. *Офіс Генерального прокурора*: веб-сайт. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/kpr_sap?_m=publications&_t=rec&id=266121.

17. Перелік тестових питань для іспиту з метою виявлення рівня знань та умінь у застосуванні закону, відповідності здійснювати повноваження прокурора під час проведення атестації прокурорів регіональних прокуратур, у тому числі військових прокуратур регіонів України і об'єднаних сил. *Офіс Генерального прокурора* : веб-сайт. URL : https://www.gp.gov.ua/ua/at_obl?_m=publications&_t=rec&id=266744&fbclid=IwAR2xVZpvep5x1kbp9FKALhrxrfwjrfAqMwciV6d6LCtqQKC0FIGJxhqKo.

18. Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення від 13 лют. 2018 р. № 20/зп-18. *Вища кваліфікаційна комісія суддів України*: офіційний веб-сайт. URL: <https://vkksu.gov.ua/ua/ociniuwannia-suddiw/dokumenty/>.

19. Порядок проведення добору на зайняття вакантної посади прокурора. Затв. наказом Генерального прокурора від 10.01.2020 р. № 11. *Офіс Генерального прокурора*: веб-сайт. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/nakaz_dob_of?_m=publications&_t=rec&id=264414.

20. Про Вищий антикорупційний суд : закон України від 7 черв. 2018 р. № 2447-VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 24, ст. 212, зі змінами згідно закону України № 263-IX від 31 жовт. 2019 р. *Zakon.rada.gov.ua* : веб-сайт. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-19>.

21. Про Вищу раду правосуддя: закон України від 21 груд. 2016 р. № 1798-VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 7-8, ст. 50, зі змінами згідно закону України № 263-IX від 31 жовт. 2019 р., ВВР, 2020, № 2, ст. 5. *Zakon.rada.gov.ua*: веб-сайт. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-19>.

22. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури : закон України від 19 вер. 2019 р. № 113-IX. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 42, ст. 238, зі змінами згідно закону № 187-IX від 4 жовт 2019 р. *Zakon.rada.gov.ua* : веб-сайт. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/113-20>.

23. Про прокуратуру : закон України від 14 жовт. 2014 р. № 1697-VII. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2015, № 2-3, ст. 12, зі змінами згідно із законом України № 524-IX від 4 бер. 2020 р. *Zakon.rada.gov.ua* : веб-сайт. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text>.

24. Про судоустрій і статус суддів: закон України від 2 черв. 2016 р. № 1402-VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 31, ст. 545, зі змінами згідно закону України № 263-IX від 31 жовт. 2019 р., ВВР, 2020, № 2, ст. 5. *Zakon.rada.gov.ua* : веб-сайт. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19>.

25. Рейтингові результати першого етапу кваліфікаційного оцінювання «Іспит» під час оголошеного 02 серпня 2018 року конкурсу на зайняття вакантних посад суддів Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду *Вища кваліфікаційна комісія суддів України: офіційний веб-сайт*. URL: https://vkksu.gov.ua/userfiles/doc/dod2_29122018.pdf.

26. Рішення колегії суддів Третньої судової палати Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду від 6 квіт. 2020 р. по справі № 640/1664/18 (провадження № 51-5692км19). *Єдиний державний реєстр судових рішень: веб-сайт*. URL : <http://reyestr.court.gov.ua/Review/88707037>.

27. Справа «Бекетов проти України», заява № 44436/09 від 19 лют. 2019 р. *Zakon.rada.gov.ua: веб-сайт*. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_d19.

28. Справа «Ісаєва проти України», заява № 35523/06 від 4 бер. 2019 р. *Zakon.rada.gov.ua: веб-сайт*. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_d32.

29. Femida: Як оцінюється суддівський мозок? *Meta-consulting: веб-сайт*. URL: <https://meta-consulting.com.ua/blog/femida-ia-otc-niu-t-sia-sudd-vs-kii-mozok/>.

References:

1. Aizenk H. Dzh. Uznai svoi sobstvennyy koэффтыsyent yntellekta: monohrafyia / per. s anhl. N. A. Zhuravleva; red. per. Y. B. Kotliar. Moskva : Ai Kiu, 1996. 160 s.

2. Verkhovenstvo prava. Dopovid, skhvalena Yevropeiskoiu Komisiieiu “Za demokratiiu cherez pravo” (Venetsianskoiu Komisiieiu) na 86-mu plenarnomu zasidanni. Venetsiia. 25 – 26 ber. 2011 r. URL: [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD\(2011\)003rev-ukr](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)003rev-ukr).

3. Zamestytel Henprokurora Vyktor Chumak: Naybolee pryvlekatelnimy kandydatamy bily bi molodye uspeshnie advokati. 20 yanv. 2020 h. Zakon y byznes: veb-sait. URL: https://zib.com.ua/ru/141090-naibolee_privlekatelnimi_kandidatami_bili_bi_molodie_uspeshn.html.

4. Zatverdzheno reitynh kandydativ za rezultatamy prokhodzhennia pershoho etapu doboru kandydatamy na vakantni posady prokurora v Ofisi Heneralnoho prokurora 21.02.2020. Ofis Heneralnoho prokurora: veb-sait. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=267765&fp=350.

5. Zvernennia prezydenta Natsionalnoi psykholohichnoi asotsiatsii prof. Burlachuka L. F. za № 1-1217 vid 7 hrud. 2017 r. do kandydativ vidboru v orhany derzhavnoi vlady z pryvodu provedennia psykholohichnoho testuvannia. Vyshcha kvalifikatsiina komisiia suddiv Ukrainy: ofitsiinyi veb-sait. URL: <https://vkksu.gov.ua/ua/ociniuwannia-suddiv/dokumenty/>.

6. Kyrychenko A. A., Tuntula A. S., Bydei A. N., Shapovalova O. Y. Blestiaschchaia Perezahruzka ukraynskoi sudebnoi vlasty v lytse novikh kassatsyonnikh sudov yly zerkalno protyvopolozhnye rezultaty?: hyperdoklad nauchnoho systemnoho pravovoho yssledovannia. *The Journal of Eastern European Law. Zhurnal skhidnoievropeiskoho prava*. Mezhdunar. nauk.-metrych. bazi: Index Copernicus International, HeinOnline. 2019. № 64. S. 254-312. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2019/06/kirichenko_tuntula_bidei_shapovalova_64.pdf ta <https://zenodo.org/record/3267079#.XSCRkuszbIU>.

7. Kyrychenko A. A., Tuntula A. S. Blestiaschchye yly pronyzannia otkrovennoi korruptsyei y yavnim neprofessyonalizmom nychnozhnie rezultati konkursa v kassatsyonnie sudi, VAS y AP VAS. Systemnoe pravovoe yssledovanye: monohrafyia. Kyev: Yzdatel Nazarov O.A., 2019. 444 s. (prylozhenye k elektronnomu referatyvno-nauchnomu zhurnalu “Sudebno-psykholohycheskaia ekspertyza. Prymenenye polyhrafa y spetsyalnykh znanyi v yurydycheskoi praktyke”). URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/965-kirichenko-a-a-tuntula-a-s-blestyashchie-ili-pronizannye-otkrovennoj-korruptsiej-i-yavnym->

neprofessionalizmom-nichtozhnye-rezultaty-konkursa-v-kassatsionnye-sudy-vas-i-ap-vas-sistemnoe-pravovoe-issledovanie-monografiya.

8. Kyrychenko A. A., Tuntula A. S. Blestiaschche yly pronyzannye otkrovennoi korruptsyei y yavnim neprofessionalizmom nychozhnie rezultati konkursa v kassatsyonnie sudi, VAS y AP VAS. Systemnoe pravovoe yssledovanye: monohrafiya. 2-e yzd. Kyev : Yzdatel Nazarov O.A., 2019. 888 s. (prylozhenye k elektronnomu referatyvno-nauchnomu zhurnalu “Sudebno-psykholohycheskaia ekspertyza. Prymenenye polyhrafa y spetsyalnykh znanyi v yurydycheskoi praktyke”). URL: https://drive.google.com/file/d/1FXM-oqkvtJFUpLQQ6B_TgLyoyTR11amM/view

9. Kyrychenko A. A., Lantsedova Yu.A., Tkach Yu. D., Antykorruptsionnaia paradyhma : systemnoe pravovoe yssledovanye : monohrafiya. Kyev : Yzdatel Nazarov O. A., 2020. 652 s. (prylozhenye k elektronnomu referatyvno-nauchnomu zhurnalu “Sudebno-psykholohycheskaia ekspertyza. Prymenenye polyhrafa y spetsyalnykh znanyi v yurydycheskoi praktyke”), ukr., russ. URL: <https://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a>.

10. Konventsiiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod: vid 4 lyst. 1950 r. Ratyf. zakonom Ukrainy № 475/97-VR vid 17 lyp. 1997 r. Zakon.rada.gov.ua: veb-sait. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004.

11. Konstytutsiia Ukrainy : zakon Ukrainy vid 28 cherv. 1996 r. № 254k/96-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 1996, № 30, st. 141, iz zminamy, zghidno iz zakonom Ukrainy vid 7 liut. 2019 r. № 2680-VIII. Zakon.rada.gov.ua : veb-sait. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr>.

12. Kryminalnyi kodeks Ukrainy: zakon Ukrainy vid 5 kvit. 2001 r. № 2341-III. Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), 2001, № 25–26, st. 131, zi zminamy zghidno iz zakonom Ukrainy № 418-IX vid 20 hrud. 2019 r. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.

13. Kurs “Uvelychenye IQ yly kak sdat test General Skills”. Tsentrazvytyia pamiaty Alekseia Bessonova. www.mem.in.ua: veb-sait. URL: <http://mem.in.ua/>.

14. Ofis Heneralnoho prokurora vidstoiav u Verkhovnomu Sudi spravedlyve pokarannia vynuvttsiam rezonansnoho DTP u Kharkovi. 03.04.2020. Ofis Heneralnoho prokurora: veb-sait. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=270315.

15. Perelik testovykh pytan dlia kandydativ na vakantni posady v Ofisi Heneralnoho prokurora. 10.02.2020. Ofis Heneralnoho prokurora: veb-sait. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=266788&fp=200.

16. Perelik pytan dlia prokhodzhennia testuvannia na znannia zakonodavstva. 03.02.2020. Vidkrytyi konkurs iz vidboru kandydativ na zainiattia posad prokuroriv Spetsializovanoi antykoruptsiinoi prokuratury. Ofis Heneralnoho prokurora: veb-sait. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/kpr_sap?_m=publications&_t=rec&id=266121.

17. Perelik testovykh pytan dlia ispytu z metoiu vyivlennia rivnia znan ta umin u zastosuvanni zakonu, vidpovidnosti zdiisniuvaty povnovazhennia prokurora pid chas provedennia atestatsii prokuroriv rehionalnykh prokuratur, u tomu chysli viiskovykh prokuratur rehioniv Ukrainy i ob’iednanykh syl. Ofis Heneralnoho prokurora: veb-sait. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/at_obl?_m=publications&_t=rec&id=266744&fbclid=IwAR2xVZpvep5xlkbp9FKALhrxrfwjrfAqMwciV6d6LCTqQKC0FIGJxhqKo.

18. Polozhennia pro poriadok ta metodolohiiu kvalifikatsiinoho otsiniuvannia, pokaznyky vidpovidnosti kryteriiam kvalifikatsiinoho otsiniuvannia ta zasoby yikh vstanovlennia vid 13 liut. 2018 r. № 20/zp-18. Vyshcha kvalifikatsiina komisiia suddiv Ukrainy: ofitsiinyi veb-sait. URL: <https://vkksu.gov.ua/ua/ociniuvannia-suddiw/dokumenty/>.

19. Poriadok provedennia doboru na zainiattia vakantnoi posady prokurora. Zatv. nakazom Heneralnoho prokurora vid 10.01.2020 r. № 11. Ofis Heneralnoho prokurora: veb-sait. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/nakaz_dob_of?_m=publications&_t=rec&id=264414.

20. Pro Vyshchyi antykoruptsiinyi sud : zakon Ukrainy vid 7 cherv. 2018 r. № 2447-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), 2018, № 24, st. 212, zi zminamy zghidno zakonu Ukrainy № 263-IX vid 31 zhovt. 2019 r. Zakon.rada.gov.ua : veb-sait. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-19>.

21. Pro Vyshchu radu pravosuddia : zakon Ukrainy vid 21 hrud. 2016 r. № 1798-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), 2017, № 7-8, st. 50, zi zminamy zghidno zakonu Ukrainy № 263-IX vid 31 zhovt.

2019 r., VVR, 2020, № 2, st. 5. Zakon.rada.gov.ua : veb-sait. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-19>.

22. Pro vnesennia zmin do deiakyykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo pershocherhovykh zakhodiv iz reformy orhaniv prokuratury : zakon Ukrainy vid 19 ver. 2019 r. № 113-IX. Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), 2019, № 42, st. 238, zi zminamy zghidno zakonu № 187-IX vid 4 zhovt 2019 r. Zakon.rada.gov.ua: veb-sait. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/113-20>.

23. Pro prokuraturu : zakon Ukrainy vid 14 zhovt. 2014 r. № 1697-VII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 2015, № 2-3, st. 12, zi zminamy zghidno iz zakonom Ukrainy № 524-IX vid 4 ber. 2020 r. Zakon.rada.gov.ua: veb-sait. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text>.

24. Pro sudoustrii i status suddiv : zakon Ukrainy vid 2 cherv. 2016 r. № 1402-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), 2016, № 31, st. 545, zi zminamy zghidno zakonu Ukrainy № 263-IX vid 31 zhovt. 2019 r., VVR, 2020, № 2, st. 5. Zakon.rada.gov.ua : veb-sait. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19>.

25. Reitynhovi rezultaty pershoho etapu kvalifikatsiinoho otsiniuvannia “Ispyt” pid chas oholoshenoho 02 serpnia 2018 roku konkursu na zainiattia vakantnykh posad suddiv Kasatsiinoho kryminalnogo sudu u skladi Verkhovnoho Sudu Vyscha kvalifikatsiina komisiia suddiv Ukrainy: ofitsiinyi veb-sait. URL: https://vkksu.gov.ua/userfiles/doc/dod2_29122018.pdf.

26. Rishennia kolehii suddiv Tretoi sudovoi palaty Kasatsiinoho kryminalnogo sudu v skladi Verkhovnoho Sudu vid 6 kvit. 2020 r. po spravi № 640/1664/18 (provadzhennia № 51-5692km19). Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: veb-sait. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/88707037>.

27. Sprava “Beketov proty Ukrainy”, zaiava № 44436/09 vid 19 liut. 2019 r. Zakon.rada.gov.ua: veb-sait. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_d19.

28. Cprava “Isaieva proty Ukrainy”, zaiava № 35523/06 vid 4 ber. 2019 r. Zakon.rada.gov.ua: veb-sait. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_d32.

29. Femida: Yak otsiniuietsia suddivskyi mozok? Meta-consulting: veb-sait. URL: <https://meta-consulting.com.ua/blog/femida-iak-otc-niu-t-sia-sudd-vs-kii-mozok/>.